

O USO DA TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA PARA MELHORIA DA AÇÃO PEDAGÓGICA

 DOI: 10.5281/zenodo.7349367

Waldja Kyrlla Medeiros Feitosa Araújo

Graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. Especialização em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa pela Universidade de Pernambuco e em Gestão e Avaliação da Escola Pública pela Universidade de Pernambuco. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente atua como Analista em Gestão Educacional pela Secretaria de Educação do estado de Pernambuco e como professora da Rede Municipal de Caruaru-PE.

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

Este trabalho é o resultado de pesquisa sobre o uso da tecnologia como ferramenta para melhoria da ação pedagógica e teve por viés introdutório a investigação sobre como este recurso estava sendo utilizado em uma escola da rede pública estadual de ensino. Neste sentido, o estudo propõe-se a analisar a sociedade da informação, como ela pode ser articulada no repensar do processo educativo e como a educação pública tem se comportado diante desse avanço. Iniciou-se a pesquisa buscando

fundamentação teórica para embasar o estudo onde se investiga o impacto da tecnologia na sociedade moderna, o porquê de se incluir tecnologia em sala de aula e também estudar sobre a tecnologia e a educação como foco no progresso social. Empregou-se como metodologia do estudo de campo, a pesquisa qualitativa onde foram coletados dados de vinte e cinco professores divididos em dois grupos de estudo. Os dados foram sistematizados e analisados seguindo teóricos que seguem a mesma linha de estudo. Essas questões levaram à reflexão do papel da escola neste momento histórico de adequação urgente onde a tecnologia não pode constituir-se apenas como mais um instrumento em sala de aula nem mesmo como único meio de se levar informação ao aluno, mas como mais uma ferramenta que, se bem utilizada, pode levar a imensos benefícios à educação e formação docente.

Palavras-chaves: Educação. Tecnologia. Ação Pedagógica.

Abstract

This work is the result of research on the use of technology as a tool for improving the pedagogical action and had for introductory research on how this resource was being used in a school network publishes state education. In this sense, the study proposes to reflect on the information society, how it can be articulated in the rethinking of the educational process and how the public education has behaved on this advancement. The research began looking for theoretical foundation to support the study that investigates the impact of technology in modern society, why to include technology in the classroom and also learn about the technology and the education focused on the social process. Was used as methodology of field study, qualitative research where data were collected twenty-five teachers divided into two groups. The data were organized and analyzed by theorists who follow the same line of study. These questions led to reflection of the school's role in this historic moment of urgent adequacy where technology can not constitute itself as just another tool in the classroom even as only means of bringing information to the student, but as a tool that if used well, can lead to immense benefits to education and teacher formation.

Keywords: Education. Technology. Pedagogical Action.

INTRODUÇÃO

Não há dúvidas de que nos dias atuais a tecnologia tem ajudado no processo ensino-aprendizagem de maneira significativa e adequar-se a essa realidade é uma necessidade urgente, pois novas tecnologias são um avanço significativo quando usadas como ferramentas pedagógicas. Com o avanço da globalização, a tecnologia passou a ser inserida no cotidiano das pessoas e as informações e os conhecimentos, transmitidos por meios tecnológicos, tem facilitado a vida de todos no que se refere ao acesso à informação. Sendo assim, o uso das tecnologias é iminente e está transformando as relações humanas em todas as suas dimensões: econômica, social e também no âmbito educacional e a escola tem papel fundamental na viabilização do acesso à informação.

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender são exigidas, tanto do professor quanto do aluno. Não há como se conceber uma aprendizagem significativa apenas com a transmissão oral de conteúdos, se um dia essa foi a metodologia mais aplicada, hoje caiu em desuso.

Vivemos em uma sociedade que passa por constantes modificações e a era tecnológica chegou para ficar e facilitar a aprendizagem. Fomos formados em outros tempos, quando a tecnologia estava chegando às salas de aula, mas hoje a realidade é outra. Não podemos fechar os olhos diante do crescimento da tecnologia em todas as áreas de convívio social.

À escola, cabe a responsabilidade por uma educação que não deve se sustentar apenas na transmissão tradicional de conhecimentos, se assim fosse, nos depararíamos com duas realidades distintas: a do professor ultrapassado em sua metodologia de trabalho e o aluno anos-luz à frente, uma vez que, por estar inserido em um mundo que é sustentado pela tecnologia, utiliza-se de meios mais modernos de buscar conhecimento. As novas tecnologias, as TIC, estão à disposição dos docentes e discentes para o desenvolvimento de novas competências. É importante que haja não apenas uma revolução tecnológica nas escolas, é necessária a revolução na capacitação docente, pois a tecnologia é algo ainda a ser desmistificado para a maioria dos professores.

A escola precisa não apenas estar preparada com recursos tecnológicos, estes devem estar à serviço da aprendizagem. De nada adianta transferir o meio de passar uma atividade ao aluno (ao invés de anotá-la no quadro, passá-la em *PowerPoint*) sem mudar a metodologia da aula. O ideal é que a metodologia da aula seja pensada juntamente com o recurso a ser utilizado, estes devem servir como extensão do professor e facilitar a aprendizagem. Usar meio tecnológico por usar não estimula a aprendizagem. (SOUZA, 2014)

Hoje, observa-se que a informação se disponibiliza através de tecnologias cada vez mais inovadoras, o que demanda novas formas de se pensar, agir, conviver e principalmente aprender com e através dessas tecnologias, pois estas estão ampliando o potencial humano em todas as dimensões.

A sociedade atual exige um profissional bem mais receptivo a mudanças, mais crítico e com maior capacidade de trabalhar em grupo e refletir sobre melhorias. O conhecimento puramente pedagógico tornou-se insuficiente frente às exigências do mercado cada vez mais competitivo. (MERCADO, 2002)

Assim, o papel do professor como mediador de conhecimento deve acontecer de tal forma que este faça uso das TIC a favor do fazer pedagógico. As mudanças na educação só podem acontecer se todos que a fazem e, principalmente o professor, estiverem receptivos a isso, que sejam curiosos e que entendam que as mudanças são necessárias para um bem comum. (MORAN; MASETTO; BEHRRENS, 2010)

Mas, o que fazer quando há resistência por parte de um grupo de professores? O que fazer para tirar o professor da zona de conforto em que está acostumado há anos e tentar inovar com o aperfeiçoamento e aprimoramento de suas aulas através do uso das TIC?

Quando deparamo-nos com práticas distintas em sala de aula, com professores que fazem uso de algum aparato tecnológico além do quadro, livro e oralidade, percebemos que o rendimento é diferente. Por que isso acontece? Como lidar em uma mesma escola com duas situações diferentes de metodologias de aula?

Diante do exposto, o presente trabalho pretende pesquisar como as novas tecnologias aplicadas à educação podem ajudar no aprimoramento do fazer pedagógico do professor e na aprendizagem mais efetiva dos alunos da Escola Nicanor Souto Maior, em Caruaru – PE.

Nota-se, nos últimos anos em especial, uma real necessidade de se adequar a escola, enquanto instituição de formação humana, às necessidades do mercado de trabalho em uma sociedade impulsionada pelo avanço tecnológico. Nesse contexto, a escola é convocada pela própria sociedade a formar cidadãos com habilidades antes não exigidas. Enquanto ser social, o homem passa por adequações e a escola tem a função de formar esse cidadão competente e habilidoso para atuar com primor nessa sociedade.

A proposta do trabalho é buscar informações a cerca do tema proposto veiculando-as à realidade de uma escola específica da rede pública estadual na cidade de Caruaru – PE, visto que na escola campo de pesquisa há alguns “problemas” quanto ao uso de aparatos tecnológicos nas aulas.

Por um breve período de observação, chegou-se à conclusão que na referida escola havia diversos usos de aparelhos tecnológicos nas salas de aula por grande parte dos professores, mas a curiosidade era saber em quais situações esses professores faziam uso das TIC como ferramenta para melhorar o seu fazer

pedagógico e viabilizar o desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos para facilitar-lhes a aprendizagem, bem como, também, pesquisar o porquê do não uso dos mesmos por parte de alguns professores.

Desse modo, foi definido como objetivo geral: Analisar como as Tecnologias de Informação e Comunicação estão sendo utilizadas em uma escola da rede estadual de ensino na cidade de Caruaru-PE. Os objetivos específicos: Pesquisar sobre como as TIC estão sendo utilizadas na escola campo de pesquisa; Refletir sobre os benefícios do uso das TIC como ferramenta pedagógica e as principais dificuldades encontradas que justifiquem o não uso das mesmas.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 O impacto da tecnologia na sociedade moderna

No fim do século XX, surge um novo conceito de desenvolvimento baseado no processo de aceleração do desenvolvimento das tecnologias e na ampliação no âmbito da comunicação que interferiram de forma direta na integração e no desenvolvimento econômico dos países. Passou-se então a enxergar a sociedade não mais como a que se desenvolve baseada na produção agrícola e industrial, mas baseada na informação e no acesso a esta. Muitas são as expectativas quanto às mudanças devido ao crescimento explosivo de tecnologias e, principalmente, do acesso à internet.

O desenvolvimento técnico-científico, impulsionando novas descobertas, gera grandes alterações na vida humana, caracterizando esse momento como um período de revolução tecnológica, onde surge uma nova forma de linguagem e de comunicação, um novo código: a linguagem digital. Presenciamos, então, um novo modelo de educação, bem mais planetária. Outros pontos passam a ser refletidos em escala mundial, como a preocupação em como levar a informação digital a todas as partes do mundo de modo que todos tenham acesso à tecnologia e informação.

O domínio cada vez maior de novos conhecimentos e novas habilidades, para tratar desta realidade diversa e complexa, impõe novas concepções de educação, escola e ensino.

Não há como se negar toda facilidade que o mundo moderno nos proporciona através do uso da tecnologia. Transações bancárias são feitas em um curto espaço

de tempo e na comodidade de sua casa ou escritório. Mensagens são transmitidas em tempo real, pode-se conversar com pessoas do outro lado do mundo através da *web*, pode-se ter acesso a obras literárias raras (quando digitalizadas), dentre tantos outros benefícios. Contudo, outros pontos quanto ao mal uso da tecnologia podem ser observados: crimes são planejados utilizando a internet, *hackers* conseguem invadir a privacidade das pessoas, cartões de banco são clonados, senhas individuais são copiadas, plágios são cometidos. O problema consiste em que, devido à quantidade de informações e facilidade de acesso a estas, existe a possibilidade de estar gerando uma sociedade cada vez mais superficial em valores éticos e morais, além da famosa geração “copia e cola”.

Um novo modo de viver e de pensar surge através da tecnologia, rompendo barreiras geográficas e sociais. Entretanto, como tudo o que é novo, tem causado polêmicas. Socialmente, o poder da tecnologia e da informação poderá trazer profundos problemas quanto à exclusão digital e o mau uso dessa ferramenta pedagógica. A escola, enquanto instituição social é convocada a atender de modo satisfatório as exigências da modernidade. Em meio à complexidade do aprender nos dias de hoje, faz-se necessário a busca de novas metodologias de ensino, que está sendo exigida pela própria “sociedade digital”. O advento da internet traz possibilidades que geram maneiras diferentes de se ensinar. Nesse sentido, é necessário reavaliar a conduta dos profissionais da educação diante de tantas ferramentas tecnológicas que estão sendo inseridas no meio educacional.

A adaptação e adequação às novas exigências dessa nova sociedade tecnológica são fundamentais para que ocorra a inserção do indivíduo nesta sociedade, entretanto, adaptação e adequação significam mais do que conhecer os mecanismos que as tecnologias impõem seu manuseio, seu uso. É preciso a compreensão de sua dimensão, do efeito gerado por seu avanço e das implicações negativas relacionadas à forma errada de seu uso. Assim, a escola cumpre duplamente o seu papel: ensina e educa para um mundo no qual a tecnologia é, não só necessária, mas também essencial.

2.2 Tecnologia e educação como foco no progresso social

As relações da educação com a tecnologia e seus impactos sobre a vida do homem moderno remetem a contribuições, sempre positivas e atuais. Computadores

ligados à internet, estudos à distância, salas de bate-papo, serviços bancários e afins on-line, televisão a cabo, *facebook*, *WhatsApp*, ..., ganham espaço efetivo na vida das pessoas. Hoje fica difícil se imaginar como seria a vida sem esses aparatos que, há algum tempo, não se imaginava haver. Com isso, observa-se que a competitividade profissional exige que estes sejam cada vez mais qualificados também nessa área, o que nos faz questionar em como a escola pública pode contribuir para uma melhor formação dos jovens de hoje, visto que muitos não dispõem de muitos recursos tecnológicos em casa. Assim, a escola tem fundamental importância na formação dos jovens incluindo-os no mundo digital.

Para instituições que lidam diretamente com a formação humana, facilitar esse acesso às redes digitais de comunicação e informação garante, principalmente, o seu papel social. As políticas educacionais têm que facilitar o acesso e a democratização da informação em todas as classes sociais, mas em especial, àquelas que não dispõem desses recursos por conta própria.

Apesar de muitas escolas possuírem estas tecnologias, as mesmas não são utilizadas como deveriam, ficando muitas vezes trancadas em salas e laboratórios longe do manuseio de alunos e professores. À escola cabe uma parcela de responsabilidade tanto na compreensão crítica do significado do uso da tecnologia como ferramenta para a transformação social quanto na formação dos indivíduos e grupos sociais.

Brito e Purificação (2006) diz que o caminho a que estamos sujeitos a seguir aponta para um movimento de inserção da sociedade, que há necessidade de se realizar um esforço acadêmico por uma maior compreensão da significação desses recursos no contexto escolar, vinculados aos compromissos sociais da atividade científica tecnológica.

O que não podemos deixar de considerar igualmente importante é a necessidade da formação de professores para uso das novas tecnologias. Brito e Purificação (2006) ainda evidencia o uso dos recursos tecnológicos na formação inicial e continuada dos professores. Entretanto, percebemos que o vasto campo que envolve o uso das novas tecnologias aplicadas à educação tem um longo caminho a percorrer, caminho esse que devem considerar importantes pontos, como: a utilização das tecnologias em nossa sociedade, o redimensionamento do papel do professor diante dessa sociedade e como preparar os nossos jovens para um mundo extremamente tecnológico e conectado.

3. METODOLOGIA

Inicialmente, para fundamentar esta pesquisa, buscou-se referenciais teóricos para embasar o trabalho. Como o foco do nosso estudo é o trabalho do professor, buscou-se parceria com estes para aplicação de questionário para detectar os benefícios e os possíveis problemas relacionados ao uso das TIC na escola campo de pesquisa.

3.1 Local do estudo

O estudo será realizado na Escola Nicanor Souto Maior, em Caruaru-PE. A escola faz parte da rede estadual de ensino gerenciada pela GRE Agreste Centro Norte.

3.2 Desenho do estudo

Mediante a natureza da presente pesquisa quantiquantitativa, usar-se-á um estudo transversal com dois grupos de comparação, um que faz uso de novas tecnologias em sala de aula e outro que não o fazem.

3.3 Seleção dos participantes

3.3.1 Critérios de Inclusão

Professores regentes de sala de aula, de diversas disciplinas, efetivos ou contratados, de variadas idades.

3.3.2 Critérios de Exclusão

Professores que se negarem a responder ao questionário e/ou se recusarem a participar das discussões posteriores.

3.4 Coleta de dados

Os professores foram convidados a participarem do estudo onde foram esclarecidos os objetivos da pesquisa visando à melhoria do desempenho dos mesmos em sala de aula.

Através de critérios de cálculos amostrais, obteve-se como participantes, 25 professores da escola. Destes, inicialmente, buscou-se saber, o número exato de docentes que utiliza algum recurso tecnológico em sala de aula e em seu dia a dia como ferramenta para melhoria de sua prática pedagógica e o número de docentes que não os utilizam. A partir desse quantitativo, aplicou-se dois questionários distintos para os diferentes grupos.

O primeiro grupo analisado, que denominamos de grupo 1, corresponde ao grupo de professores que fazem uso de recursos tecnológicos em sala de aula. Somou-se um total de dezoito (18) dos vinte e cinco (25) professores participantes. Para estes, foi aplicado um questionário (questionário 1) de múltipla escolha, contendo seis (6) questões, onde o mesmo obedece a uma escala crescente de valorização ou aplicação do item em análise com valoração de zero (0) a cinco (5), quando o zero (0) refere-se à ausência ou negação do item avaliado. Ainda neste mesmo questionário foi evidenciado espaço para considerações finais que os participantes desejassem fazer sobre pontos não elencados nas questões.

Ao grupo 2, que corresponde aos professores que não utilizam os recursos em estudo, foi aplicado um questionário (questionário 2) contendo três (3) questões discursivas acerca do tema abordado. A esse grupo, somou-se um total de sete (07) dos vinte e cinco (25) professores participantes. Para o grupo 2 também foi evidenciado o espaço para considerações finais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O presente estudo teve início a partir da inquietação da pesquisadora no que se refere à qualidade da educação sistematizada oferecida na escola campo de pesquisa. As discussões realizadas em reuniões pedagógicas, em encontros de formação continuada e até na dinâmica das aulas ocorridas no decorrer do ano, aguçou a curiosidade da pesquisadora sobre como as aulas estavam sendo ministradas por determinados professores, como o conteúdo estava sendo

trabalhado, que recursos estavam sendo utilizados e como o resultado final estava acontecendo.

4.1 Análise dos resultados do questionário 1 aplicado com o grupo 1

A partir da análise dos dados coletados nos questionários do grupo 1, a questão 1 investiga sobre a importância de se associar recursos tecnológicos ao cotidiano de sala de aula. Nota-se que do total de dezoito (18) professores, três (03) deles julgaram muito importante haver essa associação marcando o item quatro (04) do questionário e quinze (15) professores julgaram extremamente importante associar-se recursos tecnológicos na aula marcando o item (05) havendo, assim, concordância com BARRETO (2004), quando esta diz que a presença das TIC tem sido uma alternativa de ultrapassagem dos limites postos pela “velhas tecnologias”, representadas principalmente pelo quadro-de-giz ou quadro negro ou lousa e materiais impressos. Percebe-se então que este grupo sente a necessidade de se associar tais recursos em suas aulas, melhorando, assim a qualidade da aula oferecida ao aluno.

Na questão 2, que se refere à frequência na utilização de algum recurso tecnológico em sala de aula, três (03) professores afirmaram que o fazem, em média, uma (01) vez a cada cinco (05) aulas; quatro (04) professores afirmaram que o fazem, em média, duas (02) vezes a cada cinco (05) aulas; cinco (05) professores afirmaram que o fazem, em média três (03) vezes a cada cinco (05) aulas; cinco professores afirmaram que o fazem quatro (04) vezes a cada cinco (05) aulas e um (01) professor afirmou que o faz cinco (05) vezes a cada cinco (05) aulas. Diante do exposto, passa-se a refletir como está acontecendo o uso desses recursos. O uso de tecnologias em sala de aula deve enriquecer a aula de forma que esta leve o aluno a pensar, refletir, analisar e discutir pontos como grandes desafios para a construção do conhecimento (BARRETO, 2014). Não basta apenas inserir tais materiais na aula por inserir, é preciso que estes sejam auxiliares do fazer pedagógico facilitando a construção de conhecimento, pois, segundo MARKET (1992), a educação do futuro é aquela que prepara a vida, para tomar decisões, para integrar conhecimento.

A questão 3 teve por objetivo investigar o grau de facilidade dos professores em utilizar as novas TIC. A numeração crescente, dá a valoração desse grau de

facilidade. Ao se analisar as respostas, percebeu-se que dois (02) professores, ao marcarem o grau dois (02), mostram que tem pouca facilidade na utilização de tais recursos; três (03) professores mostraram que têm facilidade na utilização dos mesmos ao marcarem o grau três (03); dez (10) professores mostraram que possuem muita facilidade na utilização das TIC e três (03) professores julgaram que têm extrema facilidade ao se utilizar os recursos em questão. Assim, diante desses resultados, faz-se necessário refletir sobre o que a escola, enquanto instituição educacional, e o estado, enquanto poder público oferece para a formação dos professores no tocante ao uso de novas tecnologias em sala de aula.

Se por um lado, o professor, ser pensante, formador de opiniões, precisa estar atualizado diante dos avanços tecnológicos, o estado precisa oferecer condições para isso. E é com esse propósito, como diz BARRETO (2014), que surge a formação continuada, de capacitar, treinar, reciclar.

O rendimento dos alunos em aulas em que são utilizadas as TIC em comparação às aulas em que não o são foi analisada na questão 4. Seguindo novamente o critério crescente quanto ao crescimento da aprendizagem, observou-se que três (03) professores marcaram o grau três (03) assinalando que o rendimento melhora nas aulas em que são utilizados os recursos citados; cinco (05) professores marcaram o grau quatro (04) mostrando que melhora muito o rendimento dos alunos nestas aulas e nove (09) professores mostraram que o rendimento dos alunos melhora significativamente, marcando o grau (05).

Percebe-se então, com essa análise, que o uso de novas tecnologias torna a aula mais atrativa facilitando a aprendizagem. SANCHO (1998), diz que a tecnologia funciona como um conjunto de conhecimentos que permite a nossa intervenção no mundo. Por essa razão, a inserção tecnológica não se presta a passar pela informatização de métodos instrucionais para torná-los mais eficientes e sim pela criação de ambientes de aprendizagem nos quais os alunos possam explorar todos os pontos necessários para construção do conhecimento. As TIC como ferramenta pedagógica vêm provocando mudanças no processo educacional como cita BIANCHETTI (2001) ao refletir que concebemos o conhecimento como uma construção individualizada que ocorre em determinado tempo e espaço e nesse processo, as novas TIC constituem-se em poderosos meios para que esse conhecimento possa ser construído.

A questão 5 analisa o tempo pedagógico da aula quando utilizada alguma ferramenta tecnológica em comparação à aula em que não são utilizados tais recursos. Também nesse item obedeceu-se ao critério crescente no que se refere ao aproveitamento do tempo citado. Nesse ponto, dois (02), dos dezoito (18) professores julgaram que o tempo pedagógico da aula é proveitoso quando se utiliza TIC; três (03) professores, dos dezoito (18) participantes, afirmaram que o tempo da aula é mais proveitoso quando se utiliza recursos tecnológicos e treze (13) dos dezoito (18) participantes assinalaram que o tempo é extremamente proveitoso quando utilizadas TIC.

Nesse contexto, notamos que não é o uso por si só das novas tecnologias que facilita o dia a dia do professor fazendo com que o mesmo administre melhor o tempo pedagógico de sua aula, KENSKI (2001) reforça que é inegável a amplitude do território em que estão sendo posicionadas as TIC, sendo estas postas como elemento estruturante de um novo fazer pedagógico. Com o uso das TIC, o professor tem a seu favor um forte aliado para trabalhar num menor espaço de tempo e de uma forma mais interativa o desenvolvimento de habilidades que poderia se levar mais tempo para desenvolvê-la caso não fizessem uso das mesmas.

Entende-se que ainda é dominante nos meios educacionais a ideia do imperativo tecnológico, que privilegia os instrumentos acima dos indivíduos e o desenvolvimento de ferramentas acima do sentido individual, social e cultural da sua utilização, do seu impacto e das suas consequências. O que é necessário ficar claro é que as TIC são ferramentas para serem usadas de forma a dinamizar e facilitar o desenvolvimento das habilidades, sendo o professor insubstituível em seu papel pedagógico. O que reforça a ideia de que os docentes deixam de serem os principais detentores do conhecimento e passam a serem consultores metodológicos e animadores de grupos de trabalho, estabelecendo a ponte entre o conhecimento e o aprendiz. (BARRETO, 2004) Esta estratégia obriga implicitamente a se reformular os objetivos da educação de forma a atender uma nova demanda educacional.

Ainda no questionário do grupo 1, deixou-se os docentes livres para abordarem pontos relevantes, dentro do que foi proposto na pesquisa, que não foram abordados nas questões sugeridas. Em análise aos pontos discutidos pelos professores três (03) deles acharam relevante abordar que com a chegada da tecnologia em sala de aula, além de deixar o aluno mais interessado naquilo que é

desenvolvido, há uma preocupação com o meio ambiente no tocante à economia de material impresso diminuindo o impacto ambiental que tal ação causa.

Citou-se também a agilidade na transmissão de dados e informações aos órgãos de planejamento da educação pública desburocratizando o trabalho fora de sala de aula, esse ponto foi discutido por oito (08) participantes.

O último ponto lembrado por doze (12) participantes foi o uso da tecnologia na formação docente no tocante à formação continuada. Nesse ponto, viu-se toda a facilidade do acesso à informação e formação docente. Cursos à distância, formação on-line, videoconferências, fóruns, têm facilitado a formação do professor de maneira significativa. PINTO (2012) reflete que com toda a disponibilidade do uso das TIC, é preciso formação e com ela a capacidade de seleção dos instrumentos a serem usados. Essa escolha deve ocorrer em relação aos aspectos econômicos e pedagógicos, pois é sobre eles que se darão as ações educacionais.

4.2 Análise dos resultados do questionário 2 aplicado com o grupo 2

Com o grupo 2, aplicou-se um questionário discursivo em razão da natureza dos questionamentos. A primeira questão teve por objetivo investigar o(s) motivo(s) que leva(m) esse grupo de professores a não utilizarem recursos tecnológicos em suas aulas. Dos sete (07) participantes, cinco (05) deles apontaram não saberem utilizar recursos como computador e internet. Dois (02) professores justificaram que não dispõe de tempo para realizar pesquisas usando a web, encontrando mais facilidade na pesquisa com material impresso como livros, material apostilado e/ou fichas impressas.

A partir desses relatos, percebe-se que antes de tudo, faz-se necessário uma quebra de barreiras entre o que é ultrapassado, mas confortável para o que é urgente e desafiador. MARCOLLA (2004) enfatiza que a escola defronta-se com o desafio de trazer para seu contexto as informações presentes nas tecnologias e as próprias ferramentas tecnológicas, articulando-as com os conhecimentos escolares e propiciando a interlocução entre os indivíduos.

Isso nos faz refletir que não é o uso de uma tecnologia que garante a aprendizagem. Recursos tecnológicos são apenas recursos, os agentes da aprendizagem continuam sendo alunos e professores intermediados pelo meio. OROZCO (2002) enfatiza esse pensar afirmando que cada meio e cada tecnologia

exercem uma mediação particular nas pessoas e contextos com os quais interatuam, pressupondo transformações na organização do trabalho, nos seus componentes e, conseqüentemente, na instituição educativa que realiza o trabalho. A simples utilização de um ou outro equipamento não pressupõe um trabalho educativo e pedagógico satisfatório, mas facilita a aprendizagem atuando de forma mais dinâmica.

A questão 2 buscou investigar se a escola/estado dispõe de recursos para auxiliar o professor no uso das TIC. Os sete (07) professores afirmaram que sim, que tanto a escola possui recursos tecnológicos quanto o estado disponibiliza material para esse fim. Também foi citado que todos os professores receberam *notbooks* para utilização dos mesmos em sala de aula, além de outros recursos custeados pelo estado como kits multimídia e *data-shows*.

Na questão 3 investigou-se se, caso o professor tivesse domínio no uso das TIC, faria uso das mesmas para facilitar seu dia a dia. Do grupo investigado, quatro (04) professores afirmaram acreditar que facilitaria o seu fazer pedagógico visto a quantidade de informações atualizadas que se encontra na *web* e três (03) professores afirmaram que não sentiriam diferença por estarem satisfeitos com suas fontes de pesquisa em livros e outros materiais impressos. Assim, como observado nos parágrafos anteriores, verificamos que a escola e os meios tecnológicos de comunicação e informação caminham em paralelo. Ambos retratam a realidade e a cotidianidade; apresentam valores, conceitos e atitudes presentes na realidade em geral, que são absorvidos sob diferentes matizes. (PORTO, 2000).

Como no questionário 1, as considerações finais foram abordadas no questionário 2 para que os professores explorassem pontos não tratados nas questões. Apenas dois (02) deles abordaram o fato de apesar de disporem de recursos tecnológicos em casa e na escola, não se sentem à vontade ao utilizá-los frente à tamanha dificuldade que têm quanto ao seu uso. Outrossim, abordaram que também sentem-se envergonhados uma vez que o aluno tem mais familiaridade com os equipamentos que eles e não querem passar por “constrangimentos” em não saberem utilizá-los em sala de aula.

Diante do exposto, refletimos que os saberes adquiridos pelos estudantes e pelos professores não estão apenas na escola e na família, estão nas relações e no meio. Ingenuamente alguns professores não percebem a presença dos meios e tecnologias na escola são auxiliares a seu trabalho, como justifica FERRÉS (2000),

a tecnologia chega aos nossos usuários de maneira natural seguindo uma lógica própria atendendo a diferentes anseios não considerados pela escola tradicional.

CONCLUSÃO

Com o presente trabalho, observou-se que em meio à complexidade que a aprendizagem inovadora exige, faz-se necessária à busca de novas metodologias de ensino que envolva o uso de ferramentas que auxiliem essa aprendizagem e, nesse cenário, a tecnologia vem tomando espaço por se tornar um grande apoio à educação. A urgência da tecnologia na educação acontece para criar uma linguagem de ação comunicativa em busca de caminhos e indicadores de novos horizontes.

Contudo, alguns problemas surgem relacionados à implantação dessas mudanças tecnológicas nas escolas, os modelos de ensino ainda continuam muito focados no professor apesar dos avanços em busca de mudanças e, a resistência em relação ao uso de tecnologia em sala de aula continua muito forte.

Percebe-se, assim, que o uso das TIC em sala de aula passa a ser não só necessário, mas urgente, visto que vivemos na “Era da Informatização” e a ideia é que as instituições escolares, seguindo a sua missão de formar, devam acompanhar esses avanços como forma de se modernizar. A escola não pode perder de vista o fato de que tem que preparar cidadãos suficientemente familiarizados com, pelo menos, os mais básicos desenvolvimentos tecnológicos para tornar esse jovem preparado para o mercado competitivo em que irá se deparar.

Nota-se também que um grave problema quanto à implantação do uso das TIC na educação é a falta de preparação adequada por parte de alguns professores quanto ao seu uso no processo de aprendizagem. É fundamental o uso de metodologias adequadas para que o uso de tais recursos alcance seus objetivos para o professor e para o aluno.

O uso das TIC nos desafia a buscar ações inovadoras e a repensar o nosso papel de educadores no contexto atual. Ensinar com e através das tecnologias é um binômio imprescindível à educação. Não se trata de apenas incorporar o conhecimento das modernas tecnologias, é preciso avançar, é preciso ultrapassar os limites com os suportes tecnológicos, possibilitando comunicações entre sujeitos, e, destes com os suportes tradicionalmente aceitos pelas escolas.

Enfim, os avanços tecnológicos, na sociedade atual, devem ser vistos como recursos necessários para o desenvolvimento de novas aprendizagens e novas habilidades. Não utilizá-los como necessários ao desenvolvimento, seria um retrocesso na educação.

REFERÊNCIAS

- BARRETO, Raquel Goulart. **Tecnologia e Educação: Trabalho e Formação Docente**. Educação e Sociedade, Campinas, vol.25, p. 1181-1201, Set./Dez. 2004.
- BEZERRA, Edson Alves. **A Educação e as Novas Tecnologias**. Revista Educação, 2007. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/a-educacao-e-as-novas-tecnologias/3050/#ixzz38rxt9Pme>. Acesso em: 18.09.2014.
- BIANCHETTI, Lucídio. **Da chave de fenda ao laptop. Tecnologia digital e novas qualificações: desafios à educação**. Petrópolis e Florianópolis: Vozes e editora da UFSC, 2001.
- BRITO, Glaucia da Silva; PURIFICAÇÃO, Ivonélia da. **Educação e novas tecnologias: um (re)pensar**. 3. ed. Rev. Atual. e ampl. Curitiba: IBPEX, 2011.
- KENSKI, Vani Moreira. **Em direção a uma ação docente mediada pelas tecnologias digitais**. In: BARRETO, Raquel G. (Org.) Tecnologias educacionais e educação à distância: avaliando políticas e práticas. Rio de Janeiro: Quartet, 2001.
- MARCOLLA, Valdinei. **A inserção das tecnologias de informação e comunicação no espaço de formação docente na UFPEL**. Pelotas: UFPEL/Faculdade de Educação, 2004.
- MARKET, W. **Não estamos formando os vencedores, mas os perdedores de amanhã**. Revista Nova Escola, São Paulo, n. 54, set. 1992.
- MERCADO, Luís Paulo Leopoldo. **Novas tecnologias na educação: reflexões sobre a prática**. UFAL, 2002.
- MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas : Papyrus, 2000.
- OROZCO, Guillermo Gomez. **Comunicação, educação e novas tecnologias: tríade do século XXI**. Comunicação e Educação, São Paulo, n. 23, p. 57-70, jan./abr. 2002.
- PINTO, Aparecida Marcianinha. **As novas Tecnologias e a Educação**. Revista Portal Anpedsul, 2012. Disponível em: <http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=as+novas+tecnologias+e+a+educa%C3%A7%C3%A3o+aparecida+marcianinha+pinto&btnG=&lr=> Acesso em 15.10.2014.

PORTO, TANIA MARIA ESPERON. **A televisão na escola... afinal que pedagogia é esta?** Araraquara: JM Editora, 2000.

PRETTO, Nelson de Luca (org.). **Globalização & Organização: Mercado de trabalho, tecnologias de comunicação, educação à distância e sociedade planetária.** Ijuí: Ed. Unijuí, 1999.

SANCHO, Juana M.(Org.). **Para uma tecnologia educacional.** Porto Alegre: Artmed, 1998.

SOUZA, Renata Beduschi. **O uso das tecnologias na educação.** Revista Pátio, 2014, n. 71. Disponível em: <https://www.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/5945/o-uso-das-tecnologias-na-educacao.aspx>. Acesso em: 30.10.2014.